

Nombre: Garrido Martín, Joaquín

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3315-8408>

Título obra: “Experiencia jurídica” y tradición historiográfica. apuntes para la semántica de un concepto

Fuente de publicación: Interpretatio Prudentium. Direito Romano e Tradição Romanista

Fecha: 2019

Lugar de edición: Granada

Páginas: 203-223

ISSN: 2183-8194

Resumen

El presente trabajo pretende dilucidar mínimamente el significado de la amplia y vaporosa noción de experiencia jurídica. Se presenta en primer lugar una aproximación al concepto desde la teoría y filosofía jurídica que se ocupó del mismo (italiana primero y después hispana): se trata de dibujar los contornos de una noción nacida en unas concretas circunstancias histórico-filosóficas que convendrá definir en sus puntos básicos para su mejor entendimiento. Se analiza a continuación un momento conocido de su aplicación, el que acontece en el ámbito de la historia jurídica, donde se ha podido utilizar la experiencia para un mayor provecho de la disciplina, gracias, entre otros, a los aportes fundamentales de Riccardo Orestano y Paolo Grossi.